
EXPLORANDO A ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

DOI: 10.5281/zenodo.14265383

Emmanuel de Sousa Fernandes Falcão¹
¹ Universidade Federal da Paraíba
Falcao@dcx.ufpb.br

Gilmara Pereira dos Santos²
² Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba
SantosPereira19092005@gmail.com

João Batista Régis da Silva³
³ Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba
Joao.Silva2@professor.pb.gov.br

AT05: Tecnologias Educacionais.

RESUMO: Este estudo explora as contribuições da robótica educacional no processo de ensino-aprendizagem, com foco em tecnologias aplicadas à Robótica Maker e ao Pensamento Computacional, que ocorreu entre instituições públicas de ensino, em especial a Universidade Federal da Paraíba e a Escola Cidadã Integral Técnica Ivan Bichara Sobreira. O objetivo foi analisar os desafios associados à implementação de kits de robótica em um ambiente escolar, investigando problemas técnicos e sua relação com o aprendizado. A metodologia foi do tipo básica, quanto a natureza, de abordagem qualitativa, de objetivos descritivos e de procedimentos de estudo de caso. Está descrito o pensamento computacional no uso de códigos e a análise de erros na transferência de programação do livro de um kit robótico para a placa de controle do robô. Se faz um debate sobre o teste de hipóteses e o método de tentativa e erro, para depois tecer um ensaio socioeducacional sobre o papel das tecnologias no ensino. Conclui-se que a robótica educacional oferece uma abordagem prática para o desenvolvimento de competências incentivando a inovação quanto a inclusão digital e os impactos desse pensamento na formação discente e docente.

Palavras-chave: Educação; Robótica; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

O uso de tecnologias na educação tem se consolidado como uma tendência para o aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem. Com os constantes avanços tecnológicos e a crescente midiaticização e digitalização da sociedade, escolas e universidades enfrentam o desafio, e a oportunidade, de integrar ferramentas digitais e metodologias compatíveis com as novas demandas tecnossociais em suas práticas pedagógicas. Esse

movimento busca melhorar a eficiência do ensino e promover a inclusão, estimular o pensamento crítico e preparar os estudantes para os desafios do século XXI.

Tanto os documentos oficiais de educação no Brasil quanto as práticas escolares reconhecem que o uso de tecnologias como computadores, projetores, e internet, seja para a exposição de conteúdos ou para o manuseio pelos alunos, pode desenvolver habilidades e complementar a formação, especialmente de estudantes em situações de vulnerabilidade econômica.

Durante os anos 2000, por exemplo, escolas públicas começaram a receber computadores para a criação de laboratórios de informática, com o objetivo de ensinar o uso de softwares básicos, como planilhas, editores de texto e navegação na internet. Com o tempo, os computadores evoluíram e, posteriormente, outras telas passaram a fazer parte do consumo das classes C e D, como notebooks e netbooks¹.

No entanto, computadores continuam sendo itens caros e que demandam substituição periódica. Estudos recentes, como os de Neto (2015) e Ordones da Costa (2022), indicam que, quando confrontados com escolhas de aquisição tecnológica, os estudantes geralmente optam por trocar seus celulares em vez de adquirir dispositivos como tablets, notebooks ou *desktops*. Isso se deve à percepção de que o celular, apesar de algumas limitações, pode desempenhar funções semelhantes às de um computador. Contudo, essa preferência pelo celular reduz a exposição dos estudantes a softwares mais complexos, projetados para microcomputadores, limitando o desenvolvimento de habilidades específicas nesses sistemas. Portanto, as escolas e as universidades continuam sendo um ambiente que oportuniza a familiaridade de parte da demanda estudantil com as tecnologias atuais.

Dessa forma, o presente texto tem por finalidade delinear os desdobramentos da seguinte problemática: Quais os desafios educacionais na exploração da robótica enquanto tecnologia escolar?

Para tanto, o objetivo dessa publicação se ancora em: Identificar práticas na utilização da robótica educacional em escolas públicas, propondo estratégias para implementação e otimização de produtos educativos.

2. METODOLOGIA

Para desenvolvimento desse estudo foi adotado os preceitos metodológicos da ‘pesquisa

¹ Hoje, extintos.

básica'. Quanto a natureza, a pesquisa teve por finalidade aferir, de modo básico, o uso da robótica nos ambientes escolares. Quanto a abordagem, o estudo se categoriza como 'qualitativo'. Foi compilado o potencial da ferramenta e a vivência de manuseio de kits de robótica escolares. Quanto aos objetivos, o estudo é 'descritivo', pois descreve como se processou essa imersão e depois fundamenta como utilizar, de forma otimizada, os kits, numa perspectiva de contribuição futuras. Quanto aos procedimentos o estudo se caracteriza como "Estudo de Caso", porque de várias instituições que recebem kits de robótica, foi escolhido registrar os casos mais convenientes ao raio geográfico comum aos autores do estudo. Portanto, sendo a Escola Cidadã Integral Técnica Ivan Bichara Sobreira a instituição da análise de caso, devido ela ser a acolhedora de dois dos pesquisadores e, a Universidade Federal da Paraíba, como instituição comum aos três autores.

A Escola Cidadã Integral Técnica Ivan Bichara Sobreira se localiza no Centro de Lagoa de Dentro, Paraíba, possui perfil nas principais redes sociais² e possui, aproximadamente, 300 matrículas, entre público de Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Alguns ex-alunos da Escola Cidadã Integral Técnica Ivan Bichara Sobreira podem transitar, com devida autorização dos cargos responsáveis, no perímetro escolar com fins de contribuir, aprender e apurar as dinâmicas educacionais. Como membro da sociedade civil, uma das pesquisadoras do presente estudo, que é estudante da Universidade Federal da Paraíba, conseguiu autorização e se interessou em ver como andavam as tratativas com a robótica nessa instituição. A figura 01 mostra pesquisadores e membros da sociedade civil, devidamente autorizados, conhecendo a realidade escolar da instituição alvo do estudo de caso.

Figura 01: Pesquisadores, alunos e membros da sociedade civil conhecendo o kit de robótica

² @ecitivanbicharasobreira.

Arquivo pessoal (2024)

Conjuntamente com o professor da instituição, foi aferido a programação de um robô da linha Edutec. Essa linha desenvolve projetos educacionais em Informática, mas especificamente, a Robótica Maker e ao Pensamento Computacional. Para tanto, os pesquisadores adotaram o uso do livro ‘Volume Único’, que acompanha o kit, para replicar o código no software “EST³”. No entanto, ao tentar transferir a programação para a placa do robô, o notebook exibiu a mensagem de falha de Download. A Figura 02 mostra a interface do programa.

Figura 02: Interface inicial do programa utilizado

Fonte: arquivo pessoal (2024)

O primeiro obstáculo foi o erro supracitado. É comum que falhas ocorram nas primeiras tentativas ao trabalhar com kits de robótica educacional. Esses erros fazem parte do processo de aprendizado, especialmente em atividades que envolvem tecnologias interativas, como a Robótica Maker e o Pensamento Computacional. A ocorrência de problemas, como a falha no download da programação para a placa do robô, oferece oportunidades para o

³ *Eletronic Service Tool.*

desenvolvimento de habilidades como análise crítica, resolução de problemas e formulação de hipóteses.

Autores como Seymour Papert (*apud* César, 2023), em suas pesquisas sobre o construcionismo, destacam que aprender é um processo ativo, no qual o erro tem um papel importante. O autor argumenta que, ao cometer erros, os aprendizes testam e ajustam suas ideias, adquirindo um entendimento mais profundo sobre o problema. Da mesma forma, De Azevedo e Maltempi (2020) explicam que a aprendizagem criativa envolve ciclos de tentativa e erro, permitindo que os alunos construam conhecimento ao revisar e melhorar suas soluções.

Nessa linha de raciocínio, no contexto da robótica educacional, o erro inicial deve ser visto como parte de uma curva de aprendizagem. Ele ajuda a identificar lacunas no conhecimento e encoraja os aprendentes a explorar alternativas, validando hipóteses e ajustando práticas. Essa abordagem apoia o aprendizado técnico e contribui para o desenvolvimento de uma mentalidade voltada para a resolução de problemas.

Diante do erro descrito, os pesquisadores iniciaram uma análise das possíveis causas. Primeiro, verificaram as entradas do notebook e o cabo USB⁴ utilizado para enviar o programa, substituindo-os por outros dispositivos. Apesar da troca, o problema permaneceu. Em seguida, investigaram a possibilidade de um defeito na placa-mãe do kit. Testaram outros programas e componentes do robô, observando que a placa executava comandos simples e interagiu com outros sensores, descartando essa hipótese de defeito.

O próximo passo foi examinar o código descrito no manual, as conexões entre a placa-mãe, os motores e o sensor ultrassônico, e o comportamento esperado do robô. De acordo com o manual, o robô deveria se mover em linha reta e, ao detectar um obstáculo, reduzir a velocidade, parar por alguns segundos e repetir o ciclo. Os pesquisadores analisaram a lógica do código, buscando identificar inconsistências ou falhas na configuração que impedissem a transferência para a placa.

Baseados em experiências anteriores com robôs de outras marcas, onde ajustes nos códigos fornecidos eram necessários. Decidiram revisar cada linha do código, testando diferentes configurações no software “EST” até localizar a origem do problema. Considerando todas as possibilidades, chegaram à conclusão de que o erro poderia estar relacionado ao próprio programa.

Os pesquisadores haviam trabalhado com robôs da marca Fischertechnik⁵, e em

⁴ *Universal Serial Bus.*

⁵ Da empresa DataSonic.

algumas situações anteriores, a programação fornecida pela empresa apresentava erros que precisavam ser corrigidos para que o robô funcionasse conforme esperado. Essa experiência levou os pesquisadores a suspeitar que o problema no robô da linha Edutec poderia ser similar: um erro no código ou nas instruções fornecidas.

Com isso em mente, os pesquisadores realizaram uma análise detalhada do robô, começando pela revisão do comando descrito no livro Volume Único, migrando para uma análise minuciosa das conexões entre a placa-mãe, os motores e o sensor de distância (ultrassônico), elementos de setup para o funcionamento do robô. A Figura 03 mostra o robô construído.

Figura 03: Robô construído

Fonte: arquivo pessoal (2024)

O processo de revisão e análise sistemática permitiu que os pesquisadores identificassem pequenos ajustes necessários no código e nas conexões, levando ao sucesso da transferência do programa para o robô expresso na Figura 03. Essa experiência, como tantas outras no campo da robótica, evidenciou a importância de um processo iterativo de tentativa e erro, que é fundamental para o aprendizado e a resolução de problemas técnicos complexos. A Figura 04 demonstra a diferença, bastante sutil, entre a programação que o livro que acompanha o Kit indica e a programação revisada pelos pesquisadores do estudo.

Figura 04: Singela diferença entre a programa do livro do kit e a dos pesquisadores

Fonte: Arquivo pessoal (2024)

Por questões de tamanho da imagem, para fins didáticos, o presente resumo recomenda que o leitor tenha acesso ao livro do EduTec, disponível no site da provedora do kit, e possa conhecer o software de programação, em outros portais de mídia, sobretudo redes sociais, pois acredita-se que isso poderia gerar maior familiaridade para entender a Figura 04. A título de exemplo, um olhar mais cuidadoso no quadrante verde, demonstra uma sutil diferença que pesou para o funcionamento efetivo do robô.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola é um importante espaço para debater tecnologias. A robótica, o pensamento computacional e construcionismo transcende a simples modernização de salas de aula para representar uma transformação social no conhecimento. Discutir o papel das tecnologias na educação tem relevância científica por esses motivos: Inclusão digital; Robótica educacional; Aprendizado ativo e Apoio ao docente.

A Inclusão Digital pode reduzir desigualdades especialmente em comunidades vulneráveis. A clientela que costuma estudar em escolas estaduais são de classes econômicas menos privilegiadas. O contato com computadores, hardwares e softwares tecnológicos não ocorreriam em outros espaços recreativos senão os ofertados pela instituição de ensino. Assim, o aluno pode trabalhar o pensamento computacional sem se deslocar dos debates contemporâneos da sociedade.

A Robótica Educacional, especialmente a descrita na experiência da ECIT Ivan Bichara Sobreira pode promover o aprendizado de programação e engenharia de forma prática e interativa. As dinâmicas sociais, os acessos a participar da rotina escolar, mesmo não sendo aluno ou professor institucionalizado pode estimular habilidades técnicas e desenvolver competências socioemocionais, como trabalho em equipe, resiliência para pesquisar soluções práticas e lidar com situações problemas.

O Aprendizado Ativo, enquanto ferramenta de simulação e recurso laboratorial pode incentivar os alunos a “Aprender Fazendo” ao passo que apoia o Professor na carga administrativa, permitindo que os alunos possam experienciar as próprias pesquisas, autodidatismo e comunicação entre os pares, otimizando o foco na qualidade do ensino.

As contribuições que a Escola citada, a Universidade Federal da Paraíba e esse estudo trazem ao abordar tecnologias educacionais com foco em robótica reside na reflexão sobre o avanço do ensino e aprendizagem, ao integrar conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática em atividades práticas e interativas. Esse tipo de investigação promove o desenvolvimento de habilidades técnicas, como programação, uso de sensores, ao mesmo tempo em que fortalece competências de resolução de problemas e trabalhos colaborativos. Essas iniciativas fomentam a inclusão tecnológica, ao possibilitar que estudantes de diferentes contextos socioeconômicos tenham acesso a ferramentas avançadas, preparando-os para o mercado de trabalho e para o uso crítico da tecnologia na sociedade contemporânea.

REFERÊNCIAS

NETO, Alipio Ramos Veiga et al. **Fatores que influenciam os consumidores da geração Z na compra de produtos eletrônicos.** *Race: revista de administração, contabilidade e economia*, v. 14, n. 1, p. 287-312, 2015.

Ordones Da Costa, Gabriel *et al.* **Experiência do Usuário no Consumo: Motivações dos Usuários Multitela para a Troca de Plataforma Durante o Processo de Compra.** *Gestão e Sociedade*, v. 16, n. 44, 2022.

CÉSARO, Camila de. **Experiências computacionais no ensino da matemática por meio da programação de aplicativos.** Dissertação (Mestrado) - Universidade de Caxias do Sul, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, 2023.

DE AZEVEDO, Greiton Toledo; MALTEMPI, Marcus Vinicius. **Processo formativo em matemática e robótica: construcionismo, pensamento computacional e aprendizagem criativa.** *Tecnologias, sociedade e conhecimento*, v. 7, n. 2, p. 85-107, 2020.